

ӘОЖ 517.954

ГЕЛЬМГОЛЬЦ ТЕҢДЕУІ ҮШІН ШЕКАРАЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУ

ҚАДІР АҚНИЕТ

М. Әуезов атындағы ОҚУ жаратылыстану ғылымдары және педагогикасы жоғары мектебінің магистранты

Аңдатпа. Гельмгольц теңдеуі акустикалық камера немесе қуыс кеңістіктің шектеулі аймағындағы толқынның тербеліс теңдеуінен туындайды. Ол ортадағы дыбыс толқындарының тәртібін сипаттайды және толқын теңдеуімен байланысты. Гельмгольц теңдеуімен байланысты негізгі физикалық есеп - әр түрлі орталар мен шарттарда дыбыстың таралуын модельдеу. Мысалы, акустикалық инженерияда жалғастыру есебі бөлмелердегі, аэродинамикалық каналдардағы құбырлардағы және басқа геометриялық конфигурациялардағы дыбыс өрістерін талдау үшін қолданылады. Геофизикада ол атмосферадағы, мұхиттағы және жер қыртысындағы дыбыс толқындарын модельдеу үшін қолданылады. Сондай-ақ, ол әртүрлі ауруларды диагностикалау және емдеу үшін адам ағзасындағы дыбыс толқындарын модельдеу үшін медицинада қолданылады.

Кілттік сөздер. Гельмгольц теңдеуі, шекаралық есеп, дербес шешім, Дирихле есебі, дөңгелек, функция, меншікті мән, бастапқы шарт.

Мысал 1. $r \leq a$ дөңгелек ішіндегі есепті шешіңіз

$$\Delta u - \chi^2 u = 0, \\ u_{r=a} = |\sin \varphi|.$$

Бұл теңдеу үшін Дирихле есебінің жалпы шешімі төмендегіше анықталады[1].

$$u(r, \varphi) = A_0 \frac{I_0(\chi r)}{I_0(\chi a)} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{I_n(\chi r)}{I_n(\chi a)} (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi).$$

A_n және B_n коэффициенттерін анықтайық:

$$A_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |\sin \varphi| d\varphi = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi = \frac{2}{\pi};$$

$$A_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |\sin \varphi| \cos n\varphi d\varphi = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin \varphi |\cos n\varphi| d\varphi = \\ = -\frac{2}{\pi(n^2 - 1)} (1 + (-1)^n);$$

$$B_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |\sin \varphi| \sin n\varphi d\varphi = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin \varphi |\sin n\varphi| d\varphi = 0.$$

Сондықтан,

$$u = \frac{2}{\pi} \frac{I_0(\chi r)}{I_0(\chi a)} - \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + (-1)^n}{n^2 - 1} \frac{I_n(\chi r)}{I_n(\chi a)} \cos n\varphi$$

немесе

$$u = \frac{2}{\pi} \frac{I_0(\chi r)}{I_0(\chi a)} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2 - 1} \cdot \frac{I_{2k}(\chi r)}{I_{2k}(\chi a)} \cos 2k\varphi.$$

Мысал 2. $r > a$ дөңгелектен тыс есепті шешіңіз[2].

$$\Delta u - u = 0, \quad r > a,$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial r} \right|_{r=a} = \sin^4 \varphi,$$

$$u \rightarrow 0 \text{ при } r \rightarrow \infty.$$

Дөңгелектен тыс осы теңдеу үшін Нейман есебінің жалпы шешімін келесідей жазуға болады

$$u(r, \varphi) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{K_n(\chi r)}{\chi K'_n(\chi a)} (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi).$$

Себебі

$$\begin{aligned} \sin^4 \varphi &= \left[\frac{1}{2}(1 - \cos 2\varphi) \right]^2 = \frac{1}{4}(1 - 2\cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi) = \\ &= \frac{3}{8} - \frac{1}{2}\cos 2\varphi + \frac{1}{8}\cos 4\varphi, \end{aligned}$$

енді жалпы шешімді шекаралық шартқа қойсақ, аламыз.

$$\left. \frac{\partial u}{\partial r} \right|_{r=a} = \sum_{n=0}^{\infty} (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi) = \frac{3}{8} - \frac{1}{2}\cos 2\varphi + \frac{1}{8}\cos 4\varphi$$

Осыдан

$$A_0 = \frac{3}{8}, \quad A_2 = -\frac{1}{2}, \quad A_4 = \frac{1}{8},$$

қалған коэффициенттер нөлге тең екенін табамыз. Демек, шешім

$$u = \frac{3}{8} \frac{K_0(\chi r)}{\chi K'_0(\chi a)} - \frac{1}{2} \frac{K_2(\chi r)}{\chi K'_2(\chi a)} \cos 2\varphi + \frac{1}{8} \frac{K_4(\chi r)}{\chi K'_4(\chi a)} \cos 4\varphi.$$

түрінде болады.

Мысал 3. Бірлік радиусы бар дөңгелек ішіндегі есепті шешіңіз[3].

$$\Delta u + (\mu_1^{(3)})^2 u = 0, \quad 0 \leq r < 1,$$

$$u|_{r=a} = \sin \varphi + \cos^2 \varphi,$$

мұндағы $\mu_1^{(3)}$ – теңдеудің нөлден өзге бірінші түбірі

$$J_3 = 0.$$

Дөңгелек ішіндегі бастапқы теңдеудің жалпы шешімі

$$u(r, \varphi) = \sum_{n=0}^{\infty} J_n(\mu_1^{(3)} r) (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi).$$

түрінде жазылады. Бұл жағдайда $k^2 = (\mu_1^{(3)})^2$ бірлік дөңгелек ішіндегі Штурм-Лиувилл есебінің меншікті мәнімен сәйкес келеді. Сондықтан, шешімнің болуы үшін шекаралық функцияда үшінші Фурье гармоникасының болмауы қажет. Өйткені

$$f(\varphi) = \sin \varphi + \cos^2 \varphi = \frac{1}{2} + \sin \varphi + \frac{1}{2} \cos 2\varphi,$$

қарастырылып отырған есептің шешімі бар, бірақ жалғыз емес. Оны келесідей жазуға болады

$$u = \frac{1}{2} \frac{J_0(\mu_1^{(3)} r)}{J_0(\mu_1^{(3)})} + \frac{J_1(\mu_1^{(3)} r)}{J_1(\mu_1^{(3)})} \sin \varphi + \frac{1}{2} \frac{J_2(\mu_1^{(3)} r)}{J_{21}(\mu_1^{(3)})} +$$

$$+ J_3(\mu_1^{(3)}) \cdot (A_3 \cos 3\varphi + B_3 \sin 3\varphi),$$

мұндағы A_3, B_3 – кез келген тұрақтылар.

Мысал 4. $r \leq a$ сфера ішіндегі есепті шешіңіз[4].

$$\Delta u - u = 0,$$

$$u|_{r=a} = \cos 2\theta + \sin \theta \sin \varphi.$$

Бұл теңдеу үшін ішкі Дирихле есебінің жалпы шешімі төмендегіше жазылады.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \frac{\sqrt{a} \cdot I_{n+1/2}(r)}{\sqrt{r} \cdot I_{n+1/2}(a)} \cdot P_n^{(m)}(\cos \theta) \cdot (A_{nm} \cos m\varphi + B_{nm} \sin m\varphi).$$

Коэффициенттерді анықтау үшін шекаралық функцияны сфералық функциялар бойынша жіктейміз. Шекаралық шарттан тек A_{n0} және B_{n1} коэффициенттері нөлден өзгеше болатыны шығады. Келесіде $\cos 2\varphi$ – ді $P_n(\cos \theta)$ Лежандр көпмүшелері, ал $\sin \varphi$ – $P_n^{(1)}(\cos \theta)$ біріккен функциялар бойынша жіктейміз:

$$\cos 2\varphi = 2 \cos^2 \theta - 1 = \frac{4}{3} P_2(\cos \theta) - \frac{1}{3} P_0(\cos \theta),$$

$$\sin \theta = P_1^{(1)}(\cos \theta).$$

Сондықтан, $A_{00} = -\frac{1}{3}$, $A_{20} = \frac{4}{3}$, $B_{11} = 1$, қалған коэффициенттер нөлге тең. Сонда, шешімі төмендегіше жазылады.

$$u = -\frac{1}{3} \sqrt{\frac{a}{r}} \cdot \frac{I_1(r)}{I_1(a)} + \frac{4}{3} \sqrt{\frac{a}{r}} \cdot \frac{I_5(r)}{I_5(a)} P_2(\cos \theta) + \sqrt{\frac{a}{r}} \cdot \frac{I_3(r)}{I_3(a)} P_1^{(1)}(\cos \theta) \sin \varphi.$$

Мысал 5. $r \geq a$ сферадан тыс есепті шешіңіз[5].

$$\Delta u + u = 0,$$

$$\frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=a} = \cos \theta + \sin^2 \theta \cos 2\varphi,$$

$$\frac{\partial u}{\partial r} - iu = O\left(\frac{1}{r}\right), \quad r \rightarrow \infty.$$

Өйткені

$$\cos \theta = P_1(\cos \theta), \quad \sin^2 \theta \cos 2\varphi = \frac{1}{3} P_2^{(2)}(\cos \theta) \cos 2\varphi,$$

сондықтан, есептің шешімі

$$u = \frac{r^{-\frac{1}{2}} H_3^{(1)}(r)}{\frac{\partial}{\partial a} \left[a^{-\frac{1}{2}} H_3^{(1)}(a) \right]} \cos \theta + \frac{r^{-\frac{1}{2}} H_5^{(1)}(r)}{\frac{\partial}{\partial a} \left[a^{-\frac{1}{2}} H_5^{(1)}(a) \right]} \sin^2 \theta \cos 2\varphi.$$

түрінде болады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Бейтман Г. Высшие трансцендентные функции /Г. Бейтман, А. Эрдейн.– М.: Наука, 1966.– Т.2.– 582 с.
2. Будак Б.М. Кратные интегралы и ряды /Б.М. Будак, С.В. Фомин.– М.: Наука, 1965.–606 с.
3. Кошляков Н.С. Уравнения в частных производных математической физики./ Н.С. Кошляков, Э.Б. Глинер, М.М. Смирнов.– М.: Физматгиз, 1970.– 712 с.
4. Свешников А.Г. Лекции по математической физике: учеб. пособие /А.Г. Свешников, А.Н. Боголюбов, В.В. Кравцов.– М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993.– 352 с.
5. Тихонов А.Н. Уравнения математической физики: учеб. пособие для ун-ов /А.Н. Тихонов, А.А. Самарский.– М.: Наука, 1972.– 736 с.